

புறநானூறு கூறும் மன்னர் புலவர் உறவு சுதந்திரம்

ச.முருகலெட்சுமி,
உதவிப்பேராசிரியர், தமிழ்த்துறை.
காமராஜ் மகளிர் கல்லூரி, தூத்துக்குடி.

ஆய்வுச்சுருக்கம்

The Tamil language, which appeared during the time of the Kaldonri man, has become a classical language with rich literature and grammar. Literature is called the mirror of time. Our ancestors lived knowing how to live their lives in harmony. They had the freedom to live life to the fullest. Everyone in the society exchanged ideas with others without any fear or trepidation, the most delicate of which is considered to be the relationship between the king of the time and the poet. The relationship between the two was seen without the contempt of the king as a peasant and the fear of the peasant as the king. Poets acted as advisors to the king at all stages of his life. Patrons go beyond being nocturnal and function independently in society. The common people of that time also expressed their opinion with a sense of freedom without any restrictions. Even though the poets lived a life of earning money from the king, they fulfilled their duty. The poets not only sang the praises of the king but the two lived in close friendship.

முன்னுரை

தமிழரின் வாழ்க்கை முறையை அகம், புறம், எனப் பிரித்தனர் அகம் மனிதனின் இல்லற வாழ்க்கைச் சார்ந்ததாக அமைந்தது. புற வாழ்க்கை அவனது அக வாழ்க்கையை தீர்மானிக்கும் காரணிகளாக செயல்பட்டது. புறவாழ்வில் அவனுடன் இருக்கும் மாந்தர்கள் அக வாழ்வில் அரசனை வழி நடத்தினார்கள். அதன் வழி மன்னனுக்கு புறத்திலும், அகத்திலும் துணையாக நின்றவர்கள் புலவர் பெருமக்கள் இருவருக்கு இடையே உள்ள உறவானது எவ்விதத் தடங்கலும் இன்றி சுதந்திரத் தன்மையுடன் காணப்பட்டது என்பதை புறநானூறு வழி ஆராய்வதாக இவ்வாய்வு அமைகின்றது.

பரிசிலர்வாழ்க்கை

மன்னனுக்கும் புலவர்க்கும் இடையே உள்ள உறவானது சுதந்திரமானது எனினும் பரிசில் பெற்று வாழும் வாழ்க்கையே புலவர்கள் வாழ்ந்து வந்தனர்.

"பெற்ற பெருவளம் பெறாஅர்க்கு அறிவுறீஇச்
சென்றுபயன்எதிரச்சொன்னபக்கம்"1

(தொல்.புறத். - 88)

எனத் தொல்காப்பியம் பரிசிலர் வாழ்க்கைக்கு இலக்கணம் கூறுகின்றது. மன்னனின் புகழையும், வீரத்தன்மையும், கொடைத்தன்மையும் புகழ்ந்து பாடுவதைத் தொழிலாகக் கொண்டு அவன் தரும் பொருளைக் கொண்டு தானும் தன் சுற்றமும் வாழ்ந்து வரும் மரபினை உடையவர்கள், எனினும் மன்னன் பொருள் தர தாமதமாகும் பொழுது சற்றும் தயங்காமல்காமல் அதனை மறுக்கும் சுதந்திரமும் பெற்று காணப்பட்டனர்

"இரவலர் புரவலை நீயும் அல்லை
புரவலர் இரவலர்க்கு இல்லையும் அல்லர்"2

இவ்வுலகில் புலவருக்கு கொடுக்க பல புரவலர்கள் உள்ளனர் நீ மட்டும் இல்லை எனக் கூறி வெளியேறும் தன்மையைப் பெற்றவர்களாக சமூகத்தில் வாழ்ந்தனர். மன்னன் புலவன் என்ற ஏற்றத்தாழ்வு இன்றி காணப்படும் சமுதாயமாக அமைந்திருந்ததை காண முடிகின்றது. புலவரைக் காணாமல் மன்னன் கொடுக்கும் பரிசிலை ஏற்காமல் தாங்கள் 'வணிகப்பரிசிலன் 'அல்லன் எனக்கூறிச் சென்றனர்.

நட்பு

மன்னனும், புலவரும் ஒருவருக்கொருவர் உயிருக்கு உயிரான நட்புடன் வாழ்ந்தனர். இவர்களின் நட்பானது சிரித்து பேசி மகிழ்வதற்காக அன்று மாறாக

"அழிவி னவைநீக்கி ஆறுய்த்து அழிவின்கண்

அல்லல்உழப்பதாம்நட்பு"³

நண்பருக்குத் துன்பம் வரும் பொழுது அதனை விலக்கி அவனை நிலைபெறச் செய்து தன்னை மீறிய அழிவின்போது தானும் அவனோடு துயரப்படுவதே நல்ல நட்பாகும். என வள்ளுவரும் கூறுகின்றார்

"தென்னம்	பொருப்பன்	நல்	நாட்டுள்ளும்
பிரோன்	என்ப	உயிர்	ஓம்புநனே" ⁴

என்ப பிரோந்தையாரின் நட்பைக் காண முடிகின்றது. ஒருவரை ஒருவர் காணாமல் நட்பு கொண்டனர். தான் துன்பப்படும் பொழுது தன் நண்பன் வருவான் எனக் கோப்பெருஞ்சோழன் எண்ணி சோழன் அவருக்காகக் காத்திருந்தான். என வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க நட்பாக அது காணப்படுகின்றது. அவ்வை அதியமான் நட்பு அரிதில் கிடைத்த நெல்லிக்கனியை தான் உண்ணாது ஒளவை உண்ண வேண்டும் என அவருக்கு வழங்கிய குணம் நட்பின் எல்லையைத் தாண்டி செல்கின்றது. என புலவர்கள் எளியவர்களாயினும் அவர்களுடைய உறவில் சுதந்திரப் பிணைப்பு காணப்படுகின்றது. நட்பு மட்டுமின்றி பெண்பாற் புலவர்கள் மன்னனை காதலிக்கவும் செய்தனர். போர்வைகோப்பெருநற்கிள்ளியின் ஆட்சியை எதிர்பார்த்து இரண்டு பட்ட ஊர் போல் எனது மனமும் கலங்குகிறது என்பதை

"வெள்ளி	வீதியைப்	போல	நன்றும்
செலவு	அயர்ந்திசினால்	யானே	பலபுலந்து" ⁵

வெள்ளி வீதியைப் போல நானும் எனது கணவனைத் தேடி அலைகின்றேன் என ஆசிரியர் கூறுவதன் வழி புலவர்களும் மன்னனைக் காதலித்தனர் என்பது புலனாகிறது.

தூதுபோதல்

மன்னர்களின் ஆட்சிக் காலத்தின் போது பகை அரசர்களுக்கு இடையே போர் ஏற்படுவது வழக்கமான ஒன்றாக இருந்தது. போரின் போது உயிரிழப்புகள், பொருட்சேதம் உண்டாகும் இதனைப் புலவர் பெருமக்கள் விரும்பாது இருவருக்கும் இடையே நல்ல எண்ணத்தை உருவாக்கும் பொருட்டு எதிரி நாட்டு மன்னனிடம் தூது சென்றனர். இரு நாட்டின் நன்மையும் கருத்தில் கொண்டு நடுவு நிலைமையோடு செயல்பட்டனர்

யாவிர் ஆயினும் கூழை தார் கொண்டு

யாம் பொருதும் என்றல் ஓம்புமின்"⁶

என் தலைவன் படையை உங்கள் கூழைப் படை கொண்டு வெல்ல முடியாது என்றும், அவனுடைய ஆயுதங்கள் பகைவர்களைக் குத்தி அதன் கூர்மையானது மழுங்கி கொல்லன் உலையில் கிடக்கும் செய்தியை

**"பகைவர்க் குத்தி கோடு நுதி சிதைந்து
கொல் துறைக் குற்றில் மாதோ"**⁷

என தனது உயிர் நண்பனான அதியமானின் படையின் வலிமையை ஒளவையார் எடுத்துக் கூறுகின்றார்.

இல்லற வாழ்க்கை

ஒரு நல்ல நண்பனின் செயல் புற வாழ்க்கையில் மட்டுமல்ல அகவாழ்வில் ஏற்படும் பிரச்சனைகளையும் தீர்த்து அவனை இல்லறம் என்னும் நல்லறத்தில் வாழவைப்பதாக அமைய வேண்டும். சங்க காலப் புலவர்கள் மன்னனின் அரசியல் வாழ்வு மட்டும் இன்றி அவர்களின் இல்லற வாழ்வில் கணவன், மனைவி இடையே ஏற்படும் பிணக்குகளைத் தீர்த்து வைப்பதற்கான முயற்சியும் மேற்கொண்டனர். பேகனுக்ககும் அவனது மனைவி கண்ணகிக்கும் இடையே பிரிவு வந்தபோது பேகனின் புலவரான பரணர் மன்னனுக்கு புரியும் வகையில் எடுத்துரைத்து இதுவரையும் சேர்த்து வைக்கின்றார்.

**" யாம்அவன் கிளைஞரேம் அல்லேம் கேள்இனி
எம்போல் ஒருத்தி நலன் நயந்து "என்றும்
வருஉம் என்ப வயங்கு புகழ்ப் பேகன்"**⁸

புறம். 144 (10- 12)

மன்னனின் மனைவியும் தன் மனக்கருத்தை புலவரிடம் கூறும் தன்மை உடையவராக காணப்பட்டனர். பரணரிடம் மன்னனின் பரத்தமை ஒழுக்கத்தை கண்டு கூறுகின்றார். நான் அவரின் உறவுக்காரி இல்லை என் போன்ற வேறொரு பெண்ணை தேடிச் செல்கின்றான் எனக் கூறி தன் அணிகலன் நனையும்படி கூறுகின்றாள். பரத்தமை ஒழுக்கத்திலிருந்து ஒவ்வொரு பெண்ணும் தன் கணவனைக் காக்கும் பொருட்டு காவல் அமைப்பர் என்பதை நற்றிணை

**" காவல் செறிய மாட்டி ஆய்தொடி எழில் மாமேனி மகளிர்
விடுமாந்தர் தம் கொழுநரைக் காத்தே"**⁹

நற்றிணை. 320(8 - 10)

தன் கணவனின் கவனம் பரத்தை மாட்டுச் செல்லாமல் இருக்க தலைவி பல வழிகளில் முயற்சி செய்வாள் என்பதை அறிய முடிகின்றது. புலவர் பெருமக்களின் அறிவுரையை நாடாளும் அரசன் பெரிதாக எண்ணினான். இன்றைய சூழலில் கணவன் மனைவி இடையே பிரச்சனை ஏற்படும் போது பெரியவர்கள் தம்பதிகளுக்கு ஆலோசனைக் கூறி அழைத்து வர சொல்லுவது போல மன்னனை அவனது மனைவி பிரிந்து செல்லும் பொழுது புலவர்கள் மன்னனுக்கு அறிவுரை கூறுகின்றனர் என்பதை

"நல்கமையின் நைவரச் சாஅய்

அருந் துயர் உழக்கும் நின் திருந்துஇழை அரிவை"¹⁰

என்ற வரிகள் விளக்குகின்றன.

மன்னனை நல்வழிப்படுத்தல்

மன்னன் தன் வாழ்வில் கொடை, விருந்தோம்பல், இல்லறம், போர் எனப் பல வழிகளில் தன் கவனத்தைச் செலுத்துவர் எனினும் அவனது தலையாயக் கடமை நாட்டை நன்முறையில் ஆட்சி செய்வது ஆகும். இதில் ஏதேனும் இடையூறு ஏற்படும் பொழுது அதை சரி செய்ய வேண்டிய கடமை புலவரைச் சார்ந்தது. போரின்போது ஏற்படும்

சேதத்தை தடுக்க வேண்டும் என எண்ணி

"நல்ல எண்ணாது சிதைத்தல் வல்லையால்
நெடுந்தகை செருவத் தானே"¹¹

போர்க்களத்தில் ஏற்படும் சிதைவை எண்ணிப் பார்த்து அதனைக் கைவிட வேண்டும் என கூறுகின்றனர். மன்னன் தவறு செய்யும் பொழுது அதனை நேருக்கு நேராகக் கூறி நல்வழிப்படுத்தினர். தன் மன்னனைக் காட்டிலும் வேற்று அரசன் நன்முறையில் செயல்பட்டான் எனில் உன்னைவிட சிறந்தவன் அவன் என்பதை கூறவும் மறுக்கவில்லை.

"வென்றோய் நின்னினும் நல்லன் அன்றே
கலிகொள் யாணர் வெண்ணிப் பறந்தலை
மிகப் புகழ் உலகம் எய்திப்
புறப்புண் நாணி வடக் கிருந்தோனே"¹²

கரிகாலன் போரில் வெற்றி பெற்றாலும் போர்க்களத்தில் புறப்புண் நாணி வடக்கிருந்து உயிர்விட்ட பெருஞ்சேரலாதனே சிறந்தவன் என வெண்ணிக்குயத்தியார் மன்னனிடம் கூறுகின்றார். ஏனெனில் நல்வழிப்படுத்துபவர் ஒவ்வொருவர் வாழ்க்கையிலும் இருத்தல் வேண்டும் என்பதை

"இடிப்பாரை இல்லாத ஏமரா மன்னன்
கெடுப்பா ரிலானுங் கெடும்"¹³

கடிந்து அறிவுரைக் கூறும் பெரியாரின் துணை இல்லாக் காவலற்ற அரசன் தன்னைக் கெடுக்கும் பகைவர் இல்லாவிட்டால் கெடுவர். என்பதன் வழி மன்னனுக்கு அறிவுரை கூற பல சான்றோர்கள் காணப்பட்டனும். புலவரின் அறிவுரை ஒரு நண்பரின் அறிவுரை போல காணப்பட்டதை அறிய முடிகின்றது.

முடிவுரை

சமூகத்தில் இருவருக்கு இடையே ஏற்படும் நட்பு என்னும் உறவானது அச்சம் இல்லாமலும், தயக்கம், இல்லாமலும் செயல்படும் பொழுது தான் அங்கு சுதந்திரம் எனும் காற்றை சுவாசிக்க முடியும். மன்னர் புலவர் உறவு என்பது பொருளாதார நிலையில் பெரும் ஏற்றத்தாழ்வு உடையது எனினும் அவர்களிடையே எவ்வித வேற்றுமையும் இன்றி வாழ்வில் ஒவ்வொரு கட்டத்திலும் உடன் இருக்கும் உறவாக காணப்படுகின்றது. மன்னனும், புலவர்கள் கூறும் அறிவுரையை ஏற்று வாழும் தன்மை உடையவர்களாக காணப்பட்டனர். சங்ககால புறநானூற்றுப் புலவர் மன்னர் உறவு சுதந்திரத் தன்மையுடன் எவ்வித இடையூறும் இன்றி செயல்பட்டது என்பதை புறநானூறு வழி அறிய முடிகின்றது.

துணை நூற்பட்டியல்

1. புறநானூறு மூலமும் - உரையும், புலியூர்க்கேசிகள், சாரதா பதிப்பகம் சென்னை 600 014,
2. திருக்குறள் - புலவர் குழந்தை, பூம்புகார் பதிப்பகம், சென்னை - 108..
3. அகநானூறு - ஜெயபால்(உ.ஆ), நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ், சென்னை- 98,
4. நற்றிணை - பாலசுப்பிரமணியன் கு. வெ. (உ. ஆ) நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ், சென்னை- 98,
5. தொல்காப்பியம் - இளம்பூரணர்(உ. ஆ), சாரதா பதிப்பகம், சென்னை.